

Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.

Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир знаходиться в урочищі Вітряна Гора, між р. Тясмином та її притокою р. Жаботинкою, поблизу с. Чубівка (нині Черкаського району Черкаської області). Точна дата заснування не відома, можливо на межі XVII і XVIII ст., але не пізніше 1706 р., яким датується перша документальна згадка. Закрито монастир було рішенням окрліквідкому від 10 червня 1923 р., а відновлено у 1995 р.

Про перших настоятелів відомостей немає. Найдавніший документ, який згадує настоятеля (а саме ієромонаха Гавриїла) датується 1742 р. Ми знаємо імена 21 настоятеля і намісника, що управляли монастирем у другій половині XVIII – XIX ст. Лише про 11 з них збереглись більш детальні відомості, зафіксовані переважно у так званих послужних списках. Це були 9 ієромонахів, 10 ігуменів, 2 архімандрита, за найвищими званнями, які вони мали за час перебування в монастирі.

В національному співвідношенні серед настоятелів переважали українці – 8 з 11, 2 росіяни, а Паїсій Демчинський в графі національності зазначив: “из униатов...”.

Щодо соціального походження, то 8 походили з білого духовенства, 1 шляхтич (Мелхіседек Шаховський), 1 міщанин (Євгеній Завгородній), 1 козак (Августин Барабан).

Всі вихідці з білого духовенства мали середню духовну освіту, 1 середню світську освіту, 2 мали початкову або домашню освіту.

Всі настоятелі були в минулому ченцями Києво-Печерської лаври, рідше Київського Михайлівського Золотоверхого та Софіївського монастиря.

1742–1749*. Гавриїл – настоятель, ієромонах. Більш детальна інформація відсутня.

1750–1750 (†). Диміліан – настоятель, ієромонах. Помер 29 березня 1750 р. Більш детальна інформація відсутня.

1750 серпень – 1771 (†). Єфрем (Биковський) – настоятель, ієромонах. З 1760 р. згадується як ігумен. Помер 3 вересня 1771 р. Інших відомостей не виявлено.

1771. Феодрит – намісник, ієромонах. Більш детальна інформація відсутня.

1772–1776. Іринарх (Рудановський) – настоятель, ігумен. 1739 р.н., за національністю українець, син священника. Вивчав латинську мову, яку пізніше викладав. Пострижений у ченці в серпні 1760 р. З 3 липня 1771 р. призначений настоятелем цього монастиря.

1776–1784. Софроній – настоятель, ігумен. Іншої інформації не знайдено.

1784. Герман – настоятель, ієромонах. Детальніших відомостей не виявлено.

1785–1810. Мелхіседек (Шаховський) – настоятель, ігумен. Народився 1741 р. в м. Покурну, Чернігівської губернії. З однодвірних шляхтичів. Вивчав архітектурну справу. 15 квітня 1765 р. в Києво-Софіївському монастирі пострижений у ченці, через рік рукопокладений в ієродиякона, а 11 січня 1770 р. – в ієромонаха. Був настоятелем Георгіївського Лебединського чоловічого і Лебединського жіночого монастирів. Звідти у липні переведений до Жаботинського монастиря, де певний час був і благочинним монастирів.

* Курсивом подані неточні дати, встановлені за згадками у документах.

1810–1827. Варфоломій – настоятель, ігумен. Інших відомостей не виявлено.

1829–1830. Іларіон – настоятель, ієромонах. Іншої інформації не знайдено.

1831–1832. Клавдій – настоятель, ієромонах. Більш детальна інформація відсутня.

1834–1836. Паїсій (Демчинський) – настоятель, ієромонах. З уніатів приєднаних до Православної церкви, 1785 р.н., син священника. 7 червня 1814 р. в Києво-Михайлівському монастирі пострижений у чернецтво, 7 січня 1815 р. рукопокладений в ієродиякона, а 12 вересня 1819 р. рукопокладений в ієромонаха. У Михайлівському монастирі був першодияконом, членом монастирського правління, пізніше економом. 8 квітня 1830 р. призначений настоятелем Корсунського Онуфріївського монастиря. 13 жовтня 1834 р. отримав посаду настоятеля Жаботинського монастиря.

1837–1838. Петро (Богославський) – настоятель, ігумен. В миру мав ім'я Павло. Народився 1771 р. в сім'ї священника, українець. Закінчив курс богослов'я у Харківському колегіумі. Будучи священником, пострижений у ченці 9 серпня 1809 р. в Києво-Печерській лаврі. Згодом став духівником у Ближніх печерах. З 28 серпня 1817 р. призначений настоятелем Китаївської пустині. Був економом Києво-Печерської лаври, почергово духівником у кількох київських монастирях. За резолюцією митрополита Філарета 27 липня 1837 р. рукопокладений на ігумена й направлений настоятелем в Жаботинський Онуфріївський монастир.**1839–1843.** Єфрем (Гаргоній) – настоятель, ігумен. До постригу Єфим. Народився 1796 р. в с. Чудні Радомишльського повіту Київської губернії в сім'ї диякона і сам був дяком. Закінчив вище відділення Київського приходського училища. Пострижений у ієродиякона 12 травня 1828 р., а 8 грудня 1829 р. – у ієромонахи. Виконував обов'язки економа Київської духовної семінарії 1829 – 1831 рр. та Києво-Печерської лаври 1836–1838 рр. Рукопокладений в ігумена і направлений до Онуфріївського монастиря митрополитом Філаретом 15 липня 1839 р.

1843–1856. Митрофан – настоятель, ігумен. Народився близько 1783 р. в сім'ї паламаря. Закінчив богословський курс Орловської духовної семінарії, а 5 березня 1804 р. рукопокладений у священника і відправлений в с. Горки Орловської єпархії. Через 2 роки переведений в Архангельський собор м. Карачева, де був благочинним і цензором. Ті ж посади обіймав з 5 лютого 1810 р. в м. Кроми. У 1816 р. вступив у ряди капеланів, звідки звільнився у 1825 р. За той час нагороджений: скуфією у 1818 р., камилавкою у 1820 р., наперсним хрестом у 1825 р. Після ряду служінь пострижений у чернецтво 22 лютого 1836 р. Прийнятий до братії Києво-Печерської Лаври, був начальником Больничної церкви у 1839 – 1840 рр. Рукопокладений в ігумена 2 жовтня 1840 р. і призначений настоятелем у Богословський Миколаївський монастир та помічником благочинного монастирів Київської єпархії. Переведений настоятелем у Жаботинський Онуфріївський монастир 28 січня 1843 р.

1856–1868. Афанасій (Валицький) – настоятель, ігумен. В миру: Андрій Петрович Валицький. Українець. Народився близько 1804 р. в сім'ї священника. Висвячений у ієрея 1825 р. в Києво-Печерській лаврі, де оселився (1838 р.) після того, як овдовів, і був пострижений у 1840 р. Призначений настоятелем Троїцького Мотронинського монастиря з 23 травня 1847 р., але у 1851 р. повернувся у Лавру. 14 травня 1856 р. призначений настоятелем Жаботинського монастиря. У 1858 р. за Кримську війну (1853 – 1856) нагороджений Бронзовим хрестом **1868–1872.** Лаврентій – настоятель, ієромонах. Детальніші відомості не виявлені.

1871–1873. Артемій (Ковалевський) – настоятель, ієромонах. В миру Арсеній, народився близько 1822 р. Закінчив Богуславське духовне повітове училище. В 23 роки зарахований в число братії Києво-Печерської лаври, через 11 років (1856 р.) пострижений в ченці, ще через рік став ієродияконом. У 1863 р. 14 вересня митрополитом Арсенієм рукопокладений в ієромонаха. З 23 квітня 1864 р. призначений начальником лаврського свічного заводу. 23 грудня 1871 р. переведений до Жаботинського монастиря настоятелем. Нагороджений набедреником (1867 р.), наперсним хрестом (1873 р.).

1873–1880. Пахомій (Зверєв) – настоятель, архімандрит. Мирське ім'я Леонтій. Народився у Смоленській губернії у сім'ї диякона. Закінчив Смоленську духовну семінарію в 1848 р. і оселився у Києво-Печерській лаврі, де 1856 р. пострижений у чернецтво і в ієродиякона. Через три роки був рукопокладений митрополитом Ісидором у ієромонахи. Завідуючий Києво-Межигірськими церквами (1862 р.), училищем (1863 р.), начальник Китаївської пустині (1867 – 1868 рр.). 10 червня 1869 р. нагороджений наперсним хрестом, а рівно через рік рукопокладений у ігумена. А в 1871 – 1873 рр. виконував обов'язки економа Києво-Печерської лаври. За резолюцією митрополита Арсенія призначений настоятелем Корсунського Онуфріївського монастиря, але через проблеми зі здоров'ям менше як через місяць звільнений. Через рік, 6 грудня, отримав посаду настоятеля Жаботинського Онуфріївського монастиря. 13 травня 1876 р. рукопокладений у сан архімандрита і через 3 місяці призначений благочинним монастирів Київської єпархії поза м. Києвом.

1880–1894. Августин (Барабаш) – настоятель, ігумен. В миру – Григорій Григорович Барабаш. Народився у козацькій родині в с. Луцьки Полтавської губернії. Закінчив Зеньківське повітове училище. Прийняв постриг у 1872 р., а через рік став ієромонахом. 10 грудня направлений настоятелем у Жаботинський монастир. З 1883 р. обраний помічником благочинного монастирів Київської єпархії., 30 серпня того ж року отримав сан ігумена.

1895–1917. Євгеній (Завгородній) – настоятель, архімандрит. Народився близько 1837 р. у сім'ї міщан м. Василькова. В миру – Єфим Порфірійович Завгородній. Отримав лише домашню освіту. В чернецтво пострижений 8 вересня 1874 р. і був прийнятий у Києво-Свято-Троїцький монастир. У 1880 р. рукопокладений в ієромонаха, з 1891 р. – ігумен. Настоятелем Жаботинського монастиря став 6 лютого 1895 р. З 20 лютого 1905 р. – архімандрит. Був нагороджений орденом Святої Анни III-го ступеня.

Отже, призначаючи на посаду настоятеля монастиря, у 2-й половині XVIII – XIX ст., митрополити віддавали перевагу ченцям, що походили з білого духовенства, з домашньою або середньою освітою, які найчастіше проходили попередні послушання в Києво-Печерській лаврі. Як видно з кожного прикладу, для досягнення посади настоятеля потрібне було тривале сумлінне виконання різноманітних обов'язків. Можна зробити висновок і про те, що настоятелі монастиря були близькі до місцевого населення, оскільки, як правило, були українцями. Це пояснює численні паломництва до монастиря і щедрі пожертви селянства.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007